

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

febr. 1940
17. jaarg.

Redactie:

PROF. Dr P. P. VAN BEKKUM —
G. P. J. HOGEWEG — T. KEUZEN-
KAMP — PROF. TH. LIMPERG JR.
— Drs J. MODDERAAR — A. NIER-
HOFF — M. PIMENTEL — H. R.
REDER

Rubriek-redacteuren:

examen-vraagstukken:

M. G. MEIJ-KONING — P. W. TH.
GERBERS

literatuur:

DR S. KLEEREKOPER

beslechte geschillen:

PROF. MR CH. ZEVENBERGEN

uit de financiële huishouding der overheid:

J. H. TEXTOR

uit het buitenland:

F. HAARBOSCH — CH. HAGEMAN
DRS D. NIJE — DRS W. P. DEN
TURK

efficiëntie:

R. W. STARREVELD

nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied van belastingen:

MR DR E. TEKENBROEK

repertorium van tijdschrift-literatuur:

L. A. BAKKER — DRS G. L. GROE-
NEVELD — DRS H. HAVERKAMP
— DRS P. F. R. STOL

Medewerkers buiten vaste rubrieken:

PROF. DR P. J. A. ADRIANI, J. P. CROIN, E. VAN DIEN,
MR A. DIRKZWAGER, J. H. P. DE L'ECLUSE, PROF. L. M.
FRASER, PROF. MR H. FRIJDA, H. H. M. FOPPE, DRS A.
M. GROOT, MR G. H. A. GROSHEIDE, DRS J. F. HACCOU,
J. VAN HAMERSVELD, E. E. HARMSSEN, L. VAN KAMPEN,
T. KEUZENKAMP, W. H. MEIJBURG, LEON MICHEL,
J. OLIE JR., RENÉ PEPIOT, PROF. DR N. J. POLAK, MR
M. VAN REGTEREN ALTENA, A. M. VAN RIETSCHOTEN,
PROF. DR K. SCHMALTZ, MR DR F. E. SCHMEIJ, E. B. W.
SCHUIITEMA, MR DR A. STERNHEIM, PROF. M. STRAD-
LING, DR J. G. STRIDIRON, E.A.

Copie van ingezonden bijdragen wordt niet teruggegeven.
Nadruk geoorloofd, mits de bron wordt genoemd. —
Boeken ter recensie en alle andere stukken voor de redactie
zende men aan den

Secretaris der Redactie:

MR TH. LIMPERG

Amsterdam-C. Heerengracht 455, telefoon 37814

Uitgever:

J. MUUSSES

Purmerend, Kerkstraat 20, tel. 77, postgiro 15062

Versijnt maandelijks behalve in de maand augustus
Men abonneert zich voor den geheelen jaargang
Abonnement per jaar f 10.—, franco per post f 10.24 buitenland f 10.60

no. 2

Inhoud:

Van de Redactie: Rectificatie	blz. 22
De beroepsopvattingen en de accountantsverklaring in Amerika	blz. 22
door G. P. J. HOGEWEG	
Accountantscontrole in het effectenbedrijf	blz. 24
door Prof. TH. LIMPERG Jr.	
Eenige beschouwingen over de wetten van de toe- en afnemende meer-opbrengsten (I)	blz. 27
door Dr S. KLEEREKOPER	
Nieuws in zake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen	blz. 31
Zijn bij een besloten N.V. de aandelen dan wel het bedrijf der N.V. de bron van inkomsten?	
door Mr Dr E. TEKENBROEK	
Uit het buitenland	blz. 32
Prijsaanbiedingen door accountants	
door Drs D. NIJE	
Boekbespreking	blz. 32
Dr S. Kleerekoper: „Eenige beschouwingen over het vraagstuk van de eenheden bij de quantitative analyse in de economie”,	
besproken door Prof. Dr J. TIN- BERGEN	
U. de Vries: „De administratie van een gasbedrijf”,	
besproken door L. G. VERBURG L.Gzn.	
Dr F. M. Aspeslagh: „De Consumptieleer en meer in het bijzonder het consumptiebeprip in de econo- mische theorie”,	
besproken door Dr P. HENNIP- MAN	
Examenopgaven	blz. 35
Katholieke Economische Hoogeschool; tentamen in- richtingsleer October 1939.	
Valt een assistent-accountant onder de Arbeidswet 1919?	blz. 37
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde	blz. 38
Boekenrepertorium	blz. 39
Ontvangen Boekwerken	blz. 40